

СОВРЕМЕННЫЕ АЭРОПОРТЫ: ВНЕДРЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Автор статьи: Студентка Ташкентского международного университета Кимё, г.
Ташкент Узбекистан

Одинцова Юлия Юрьевна

Научный руководитель: Старший преподаватель кафедры туризм
Ташкентского международного университета Кимё, г. Ташкент Узбекистан

Усманова Азизахон Фазыловна

Modern airports: implementation and development trends in Uzbekistan Author of the
article: Student of the Tashkent International University Kimyo, Tashkent, Uzbekistan

Odintsova Yuliya Yurevna

pak.odintsova.2003@gmail.com

Scientific supervisor: Senior lecturer of the Department of Tourism Tashkent
International University Kimyo, Tashkent, Uzbekistan

Usmanova Azizakhon Fazylovna

azizahonusmanova71@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается современное состояние Международного аэропорта имени Ислама Каримова в городе Ташкент, который на сегодняшний день является одним из самых крупных по пассажиропотоку в Центральной Азии, а также даётся список сильных и слабых сторон, угроз и возможностей нашего аэропорта, из которого следует и ряд решений данных проблем. Статья помогает раскрыть потенциал Международного аэропорта Ташкента и его возможности для внедрения в ближайшем будущем.

Ключевые слова: Аэропорт, пассажиры, развитие, конкуренция, сравнение, воздушный кодекс, капсульный отель, интеграция, тенденции, внедрение, международный, локальный, терминал, транзит, рейс, самолёт, груз.

ABSTRACT:

This article describes the current state of the Islam Karimov International Airport in the city of Tashkent, which today is one of the largest in terms of passenger traffic

in Central Asia, and also provides a list of strengths and weaknesses, threats and opportunities of our airport, from which a number of solutions to these problems. The article helps to reveal the potential of Tashkent International Airport and its possibilities for implementation in the near future.

Keywords: Airport, passengers, development, competition, comparison, air code, capsule hotel, integration, trends, implementation, international, local, terminal, transit, flight, plane, cargo.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мире функционируют примерно 45 тысяч аэропортов в 55 различных странах. Аэропорт рассматривается как отправная точка для всех видов путешествий и знакомств с новыми странами. Хотя аэропорты в каждой стране имеют свои особенности, их главная задача заключается в принятии и отправке пассажиров и грузов на самолеты, направляющиеся в любые уголки мира. Внутри каждого аэропорта существуют терминалы для местных и международных рейсов, зоны ожидания, парковки, пункты обмена валюты и зоны для курения. [6]

Один из первых аэропортов в мире - аэропорт де Вау в Кенисберге, который был открыт в 1921 году. Существуют также гидроаэропорты, предоставляющие возможность воздушных перевозок на гидросамолетах, используя поверхность водоемов, рек, озер и океанов вместо взлетно-посадочной полосы. [1]

Международные аэропорты представляют собой места, открытые для прибытия и отправления международных воздушных судов, где проводятся пограничный и таможенный контроль. Аэродром - это участок земли или воды, оборудованный зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для движения воздушных судов.

Аэродромом признается специально оборудованный участок земной или водной поверхности, с размещёнными на нем зданиями, строениями и оборудованием, предназначенный полностью или частично для прибытия, отправления и движения по этой поверхности воздушных судов.

(часть первая статьи 26 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 июля 2008 года № ЗРУ-159 — СЗ РУ, 2008 г., № 28, ст. 261)

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Аэродромы могут быть базовыми, временными или запасными в зависимости от их назначения, а также гражданские, государственные, экспериментальные или общего пользования в зависимости от принадлежности к видам авиации. [2]

Основная часть

Основным аэропортом Узбекистана является международный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова, который в 2017 году был переименован в честь первого президента республики Узбекистан - Ислама Каримова. Расположен в городе Ташкент, в Сергелийском районе, в пяти километрах к юго-востоку от центра города и является узловым хабом для национальной авиакомпании «Uzbekistan Airways». Данный аэропорт является одним из старейших в Узбекистане и Центральной Азии.

Рисунок 1. Международный аэропорт имени Ислама Каримова, Ташкент

Международный аэропорт «Ташкент» имеет 10 выходов на посадку и занимает третье место в Среднеазиатском регионе по пассажиропотоку после казахстанских аэропортов Алма-Аты и Астаны. Ежегодный пассажиропоток Ташкентского аэропорта превышает три миллиона человек.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

В структуру международного Ташкентского аэропорта входят различные службы, обеспечивающие наземное обслуживание пассажиров, воздушных судов и грузов на международном уровне. Два взлетно-посадочных полосы, перрон общей площадью 100 гектаров с 110 стоянками для самолетов - все это является неотъемлемой частью аэропорта.

Внутри аэропорта действуют четыре duty free магазина. Принимаются пластиковые карты и наличные в узбекистанских сумах, долларах США, евро и фунтах стерлингов. С 2024 года в международном аэропорту начал функционировать капсульный отель для пассажиров транзитных рейсов, включающий 24 номера. [7]

Аэропорты: опыт развитых стран

Предметом исследования международного совета аэропортов (ACI) стали данные о трафике более чем 2,6 тысяч аэропортов в более чем 180 странах мира.

Из этого следует, что был составлен список аэропортов по количеству пассажиров, который выглядит так:

- 1) Международный аэропорт Атланты - 116,0 миллионов пассажиров за 2023 год;
- 2) Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт - 86,2 миллиона пассажиров за 2023 год;
- 3) Международный аэропорт Денвера - 81,6 миллиона пассажиров за 2023 год;
- 4) Международный аэропорт О`Хара в Чикаго - 86,5 миллиона пассажиров за 2023 год;
- 5) Международный аэропорт Дубай - 149,9 миллион пассажиров за 2023 год; [3]

Рисунок 2. Статистика пассажиропотока среди аэропортов мира.

Passengers*					
2023	2022	AIRPORT	2023	2022	Percent change
1	1	ATLANTA GA, US (ATL)	116 000 142	93 699 630	23,8
2	2	DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW)	86 201 462	73 362 946	17,5
3	3	DENVER CO, US (DEN)	81 619 451	69 286 461	17,8
4	4	CHICAGO IL, US (ORD)	86 450 883	68 340 619	26,5
5	27	DUBAI, AE (DXB)	149 978 857	66 069 981	127,0
6	5	LOS ANGELES CA, US (LAX)	90 514 049	65 924 298	37,3
7	14	ISTANBUL, TR (IST)	111 734 468	64 289 107	73,8
8	54	LONDON, GB (LHR)	195 748 409	61 614 230	217,7
9	13	NEW DELHI, IN (DEL)	95 303 099	59 490 074	60,2
10	31	PARIS, FR (CDG)	126 098 028	57 474 033	119,4
11	25	NEW YORK NY, US (JFK)	99 296 729	55 287 711	79,6
12	10	LAS VEGAS NV, US (LAS)	69 872 658	52 694 312	32,6
13	34	AMSTERDAM, NL (AMS)	107 987 763	52 472 188	105,8
14	12	MIAMI FL, US (MIA)	68 880 094	50 684 396	35,9
15	42	MADRID, ES (MAD)	106 164 809	50 602 864	109,8
16	32	TOKYO, JP (HND)	96 792 963	50 334 354	92,3
17	7	ORLANDO FL, US (MCO)	62 392 053	50 178 499	24,4
18	39	FRANKFURT, DE (FRA)	96 467 247	48 918 482	97,2
19	6	CHARLOTTE NC, US (CLT)	52 677 741	47 758 605	10,3
20	17	MEXICO CITY, MX (MEX)	59 349 682	46 258 521	28,3

* Total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once

"Почему эти аэропорты занимают лидирующие позиции в сфере пассажирских перевозок по всему миру?"

Возникает вопрос: "Почему эти аэропорты занимают лидирующие позиции в сфере пассажирских перевозок по всему миру?"

Давайте откроем эту тему и дадим возможные ответы на примере международного аэропорта Атланта.

Рисунок 3. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Крупнейший аэропорт с точки зрения пассажирских перевозок в мире расположен в городе Атланта, столице юга Соединенных Штатов. [5]

Международный аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон ежедневно выполняет 2500 рейсов. Каждую минуту взлетает и приземляется по одному самолету. Ежемесячно в аэропорту обрабатывается около 54 000 тонн грузов и 60 000 тонн почты.

Откуда взялось это название? Аэропорт был назван в честь двух политиков Джорджии, Уильяма Хартсфилда и Мейнарда Джексона. Уильям - бывший мэр Атланты, основавший аэропорт на месте заброшенного ипподрома в 1925 году. Мейнард Джексон был первым афроамериканцем, занявшим пост мэра большого молодого города. После его смерти, в 2003 году, его имя было добавлено к названию международного аэропорта Хартсфилд Атланта.

Территория аэропорта занимает 2000 гектаров, что эквивалентно 10 олимпийским паркам в Сочи.

В аэропорту есть 5 параллельных взлетно-посадочных полос, которые позволяют нескольким воздушным судам садиться и взлетать одновременно, не опасаясь пересечения траекторий полета. В хорошую погоду каждый час могут приземляться 90 самолетов и взлетать до 100 самолетов.

Терминалы и залы аэропорта Атланты:

- Северный терминал - Регистрация - Продажа билетов;
- Южный терминал - Регистрация - Продажа билетов;
- Залы а, В, С, D, е - Внутренние рейсы;
- Зал Т - Служба безопасности, выдача багажа;
- Международный терминал - Регистрация и продажа билетов, отправление международных рейсов.

В зале находится 207 выходов, из них 167 для внутренних рейсов и 40 для международных.

На территории аэропорта расположено 263 пункта обслуживания пассажиров:

- 114 ресторанов
- 90 круглосуточных магазинов
- 3 магазина беспошлинной торговли

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

* 56 пунктов обслуживания, включая банковские центры, почтовые службы США, банкоматы, торговые автоматы и пункты продажи государственных лотерей. [4]

SWOT-анализ

На основе вышеописанных данных, был составлен SWOT-анализ на базе сравнения двух аэропортов:

S - strengths (сильные стороны):

- Ташкентский международный аэропорт является одним из крупнейших в среднеазиатском регионе;
- Технологические инновации в зоне ожидания;
- Безопасность пассажиров;
- Удобства пассажиров;
- Финансовая стабильность.

W - weaknesses (слабые стороны):

- Эффективность и скорость обслуживания;
- Процесс регистрации;
- Время ожидания пассажиров;
- Задержки рейсов;
- Большой объём авиационных операций.

O - opportunities (возможности):

- Внедрение новых технологий требует высоких затрат и инвестиций;
- Рост международных пассажирских и грузовых перевозок;
- Возможность расширения территории.

T - threats (угрозы):

- Перегруженность;
- Экологические проблемы;
- Конкуренция. Сильная конкуренция между аэропортами, что приводит к снижению прибыли;
- Изменение валютного курса.

Воздушный кодекс Республики Узбекистан

Глава III. АЭРОДРОМЫ. АЭРОПОРТЫ

Статья 32. Аэродром совместного использования (базирования) Аэродром совместного использования признается аэродромом государственной авиации, на

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

котором выполняются полеты воздушных судов гражданской или экспериментальной авиации без права базирования на данном аэродроме.

Аэродромом совместного базирования признается аэродром гражданской, государственной или экспериментальной авиации, на котором базируются воздушные суда, находящиеся в ведении различных ведомств. Совместное использование (базирование) аэродромов различными пользователями воздушного пространства осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 33. Транспортное сообщение и связь аэропорта с населенными пунктами

Между аэропортами и ближайшими городами, населенными пунктами устанавливается регулярное транспортное сообщение, обеспечивающее потребность в перевозке пассажиров.

Строительство, реконструкцию, благоустройство и эксплуатацию подъездных дорог к аэропортам, регулярное движение пассажирского транспорта на этих дорогах, а также телефонную и иные средства связи городов и других населенных пунктов с аэропортами обеспечивают местные органы власти.

Меры по решению проблем и улучшению сервиса основаны на опыте аэропортов развитых стран

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Ташкентский международный аэропорт, названный в честь Ислама Каримова, находится на уровне модернизации.

Несмотря на перечисленные угрозы и недостатки, такие как эффективность и скорость обслуживания, авиационные перевозки, перегруженность, экологические проблемы, конкуренция и большое количество изменений валютных курсов, наш аэропорт по-прежнему остается одним из крупнейших аэропортов в Центральной Азии.

Каков способ решения проблемы, который может быть направлен на решение вышеуказанной проблемы?

Во-первых, в Ташкенте расположен авиационный учебный центр аэропорта, где могут проводиться дополнительные тренинги, обучающие

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

встречи и демонстрационные моменты для студентов и новых сотрудников для улучшения управления и качества работы.

Во-вторых, проблема перегруженности была решена в течение нескольких лет. 1. Одним из способов решения этих проблем является открытие дополнительных терминалов и залов ожидания для пассажиров стыковочных рейсов, а также открытие первой капсулы для пассажиров междугородних рейсов.

В-третьих, конкуренция. Я не могу не подчеркнуть, что конкуренция оказала положительное влияние на работу и развитие наших аэропортов не только на местном, но и на международном уровне. Каждый день мы открываем все больше направлений, модернизируем внешний вид аэропорта, внедряем новейшие технологии и стараемся обновлять информацию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bordunov V.D. "Legal regulation of international flights of civil and aircraft" - Science, 1988.
2. Air Code of the Republic of Uzbekistan - Tashkent, May 7, 1993, No. 863-XII.
3. Tikhonova A. "Top 20 busiest airports in the world: they serve 11.4% of global traffic" - Association of Tour Operators, July 23, 2023.
4. "The world's largest airport is Hartsfield-Jackson Atlanta." Russian website of the Company Vasbagazh.ru.
5. News website "Ria Novosti" Ria.ru - November 21, 2021.
6. Website of the Tashkent airport Tashkent International Airport (TAS) GUIDE.
7. Glushkov G.I. "Research and design of airfields" - Transport, 1979.

